

Antonio Serrano Cueto, *El epitalamio neolatino. Poesía nupcial y matrimonio en Europa (siglos xv y xvi)*, Alcañiz/Lisboa, Palmyrenus. Colección de Textos y Estudios Humanísticos (Serie Estudios) VII, Instituto de Estudios Humanísticos/Centro de Estudios Clásicos, 2019, 402 pp., ISBN 978-84-1799-901-8

JUAN CARLOS JIMÉNEZ DEL CASTILLO

jcjimene@ujaen.es

DOI: 10.48232/eclas.159.11

Este libro es el fruto de una larga investigación sobre el epitalamio neolatino a la que el profesor Serrano Cueto ha dedicado numerosos trabajos. Se ha publicado como volumen VII de la «Serie Estudios» de la colección *Palmyrenus, Colección de Textos y Estudios Humanísticos*, fruto de la labor editorial conjunta del Instituto de Estudios Humanísticos (Alcañiz) y el Centro de Estudios Clásicos (Universidade de Lisboa).

El estudio presenta una estructura tripartita. Al prólogo de Juan Francisco Alcina Rovira y la dedicatoria del autor les sigue un primer bloque, «Antecedentes» (pp. 17-36). El primer capítulo contiene una síntesis de la poesía nupcial griega: las primeras alusiones a bodas mitológicas en la épica (Homero y Hesíodo), y los casos de Safo y Teócrito, en cuyo idilio 18 se observan algunos elementos que lo convierten en el modelo helénico de la tradición epitalámica posterior, comenzando por Catulo. En el segundo capítulo se analizan en primer lugar los motivos nupciales presentes, sin que pueda hablarse estrictamente de poesía epitalámica, en autores como Plauto (en el contexto paródico de su *Casina*), Horacio, Ovidio, Séneca y Petronio. En segundo lugar, y con las miras puestas en el estudio del epitalamio neolatino en capítulos sucesivos, resulta particularmente interesante el análisis que ofrece el autor sobre la evolución del epitalamio latino antiguo, que habría de condicionar en parte la naturaleza lírica o narrativa del neolatino. El carácter popular y realista de Catulo, el tono épico y mitológico de Estacio o las aportaciones de Claudiano denuncian la influencia de algunos de sus elementos en las composiciones de los siglos xv y xvi. Por otra parte, a pesar de la cristianización del epitalamio en Paulino de Nola, quien sienta las bases de la poesía nupcial medieval renunciando decididamente al erotismo y al aparato de dioses paganos, los

poetas posteriores, desde Sidonio Apolinar hasta Venancio Fortunato, seguirían adscribiéndose a la tradición epitalámica pagana, si bien no se recatarían de incluir algunos elementos cristianos. Este segundo capítulo termina con algunas observaciones sobre epitalamios y fragmentos latinos de autoría incierta y otras composiciones de tema nupcial, fundamentalmente las de Ausonio y Marciano Capela. El tercero contiene interesantes observaciones sobre la relación simbiótica que se establece, en el seno de la retórica epidíctica, entre la *oratio nuptialis* y la poesía, así como los temas principales cristalizados desde los postulados de Menandro. Cierra este primer bloque un capítulo dedicado al epitalamio medieval, que es fundamentalmente religioso a pesar de que aún se aprecien las huellas de la tradición pagana en algunos poemas.

En el segundo bloque, «La poesía nupcial en el Humanismo» (pp. 47-166), se plantean algunas consideraciones relativas al contexto literario y social del epitalamio a partir del *Quattrocento*: los factores que justifican el éxito de la poesía epitalámica clásica, y un examen de las fases de las bodas cortesanas. La principal aportación de este bloque —y una de las principales de toda la obra, aventuramos— es el capítulo tercero, «Corpus de poemas nupciales». Tras ofrecer un breve panorama de la expansión del epitalamio en Europa, al que dedica un subapartado a los poetas españoles, Serrano Cueto incluye un repertorio de sesenta y seis poetas y ochenta y un poemas nupciales. Este corpus ofrece valiosas informaciones sobre poetas y obras: datos biográficos y literarios básicos sobre el autor, la estructura y aspectos más relevantes de los poemas nupciales recogidos, algunas noticias históricas sobre las bodas, y una referencia, cuando procede, a las ediciones modernas de estos. Esta segunda parte del estudio finaliza con un breve capítulo sobre la tradición epitalámica en vernáculo.

El bloque tercero, «Caracterización del epitalamio neolatino» (pp. 167-336), se divide a su vez en tres capítulos. En el primero el autor dedica un apartado a cada uno de los ocho motivos y recursos literarios de ascendencia clásica. En cada uno de ellos se incluyen dos subapartados que refinan el análisis: «en el epitalamio antiguo» y «la recepción neolatina»; una decisión coherente con la claridad expositiva de todo el estudio y que sin duda el lector agradece. El noveno apartado de este primer capítulo lo dedica al estudio de las reminiscencias de la ceremonia nupcial romana. En el segundo capítulo se detallan las innovaciones del epitalamio neolatino: a) el largo viaje de la novia, que no es sino la tradicional *deductio* amplificadas geográfica y temporalmente; b) el

himno a Baco-Líber de Elisio Calenzio: la principal novedad consiste en que, en el formato de la invocación clásica a la divinidad, quien lo entona es el cocinero que prepara el banquete de bodas; c) el tema de la paz, uno de los muchos ingredientes de interés del epitalamio neolatino, por cuanto es uno de los elementos en que se hacen difusas las fronteras entre el epitalamio y el épos debido al carácter propagandístico que comparten ambos en estos siglos; d) la écfrasis, que, basada en las descripciones clásicas de objetos relacionados con nupcias, posee una función encomiástica sobre los esposos y sus antepasados; y d) los elementos cristianos, que, como cabía esperar, tienen un papel fundamental en el juego incesante entre paganismo y cristianismo en la literatura renacentista. El tercer apartado está dedicado a las conclusiones. El autor ofrece como colofón una definición de la poesía epitalámica ampliamente respaldada por el análisis de los poemas incluidos en el repertorio y por el estudio de sus temas y motivos. Esta definición se articula en torno a la tipología, la versatilidad genérica del tema nupcial a través del discurso epidíctico, la distinción de los elementos líricos de los mítico-narrativos y el juego de elementos de procedencia clásica con aquellos resultantes de la innovación neolatina.

El libro cierra con un aparato bibliográfico (pp. 337-366) nutrido y bien seleccionado, y, finalmente, con los siempre necesarios índices antroponímico, toponímico y temático, además del general (pp. 367-402).

En definitiva, nos encontramos ante una excelente contribución a la ingente y compleja labor de sistematización y análisis de las formas, temas y motivos de la literatura del Renacimiento en términos generales y de la poesía en particular. Es un trabajo maduro y riguroso que puede resultar de interés no solo a los filólogos clásicos sino también a especialistas de otros ámbitos filológicos, históricos y sociales. A los méritos principales de este estudio ya reseñados cabe añadir algunos otros que el propio profesor Alcina señala en su prólogo y con los que coincidimos: por un lado, la profusión de ejemplos textuales y de traducciones —que contribuyen, añadimos, a ofrecer el estudio a un público mucho más amplio—; por otro, la profundidad del análisis de estructuras, formas, motivos y tópicos. Todo ello expresado en un estilo expositivo claro y conciso, y no por ello menos reboante de erudición.

Índice

Contents

Investigador invitado Guest Researcher

- 5-21 HARM PINKSTER ▪ El tiempo presente en la *Eneida* de Virgilio / The Present Tense in Virgil's *Aeneid*

Investigación Research

- 25-46 JULIÁN MARRADES MILLET ▪ Racionalismo y visión trágica en el *Edipo Rey* de Sófocles / Rationalism and Tragic Vision in Sophocles' *Oedipus Rex*
- 47-60 FELIPE G. HERNÁNDEZ MUÑOZ ▪ El fragmento del discurso *Contra Timandro* en el nuevo Hiperides: presentación, traducción y notas / The Fragment of the Speech *Against Timandros* in the New Hyperides: Presentation, Translation and Notes
- 61-78 MARC VANDERSMISSEN ▪ Metatheatrical Procedures and Comic Creation in Menander / Procedimientos metateatrales y creación cómica en Menandro
- 79-97 MARÍA JOSÉ GARCÍA SOLER ▪ *Kaí* como adverbio de foco en las declamaciones etopoéticas de Libanio / *Kaí* as additive focus adverb in the ethopoietic declamations of Libanius
- 99-105 IGNACIO ETCHART ▪ La *Anacreóntica* 38 como una obra de tres autores / The Anacreontic 38 as a work of three authors
- 107-125 GUILLERMO APRILE ▪ ¿Es el rey un narrador fiable? Verdad, testimonio e historia en Curcio Rufo y Arriano / Is the king a reliable narrator? Truth, testimony and history in Curtius Rufus and Arrian

Didáctica de las Lenguas Clásicas Didactics
of the Classical Languages

- 129-147 EVELING GARZÓN FONTALVO ▪ Propuesta didáctica para integrar literatura y pervivencia: Medea y Antígona toman la pantalla / Didactic proposal for integrating literature and reception: Medea and Antigone on screen

Reseña de libros Book Review

- 151-153 Anne Carson (2007) *Hombres en sus horas libres* (HELENA MARIÑO)
- 154-156 Sotera Fornaro (2019) *Un uomo senza volto. Introduzione alla lettura di Luciano di Samosata* (PILAR GÓMEZ CARDÓ)
- 157-159 Antonio Serrano Cueto (2019) *El epitalamio neolatino. Poesía nupcial y matrimonio en Europa (siglos xv y xvi)* (JUAN CARLOS JIMÉNEZ DEL CASTILLO)
- 160-163 Santiago Carbonell Martínez (2019) *Griego Moderno. Nociones y recursos para el aula de griego antiguo* (ALICIA MORALES ORTIZ)
- 163-164 Rafael F. Vidal (2020) *Orfeo y Eurídice en la música y el cine* (HELENA GUZMÁN)
- 164-167 Julián Solana Pujalte & Rocío Carande (eds.) (2020) *Erasmus de Róterdam: Coloquios* (PABLO TORIBIO)
- 167-169 Jorge Juan Linares Sánchez (2020) *El tema del viaje al mundo de los muertos en la Odisea y su tradición en la literatura occidental* (MIGUEL HERRERO DE JÁUREGUI)
- 170-172 Francisco Rodríguez Adrados (trad.) & Pedro Redondo Reyes (ed.) (2020) *Heródoto: Historia*, vol. I, libros I-IV; y Pedro Redondo Reyes (ed. y trad.) (2020) *Heródoto: Historia*, vol. II, libros V-IX (JESÚS ÁNGEL Y ESPINÓS)

- 173-180 **Normas de publicación** Author Guidelines